

Projektion gitterzellen- basierter Ergebnisse auf Baublöcke

Beschreibung der Workflowanpassung
(<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675339>)
zur Projektion der in 100 m x 100 m Gitterzellen
dargestellten Eignungsbereiche für
Wärmeversorgungsoptionen auf statistische Baublöcke

Impressum

Entstanden im Verbundvorhaben: WärmewendeNordwest - Digitalisierung zur Umsetzung von Wärmewende- und Mehrwertanwendungen für Gebäude, Campus, Quartiere und Kommunen im Nordwesten - Teilprojekte: Potentiale für eine stadtweite und quartiersbezogene Transformation der Wärmeversorgung sowie Bildungsformate für nachhaltige Entwicklung (FKZ: 03SF0624H).

Zitiervorschlag:

Schwarz, T. (2024): Projektion gitterzellenbasierter Ergebnisse auf Baublöcke - Beschreibung der Workflowanpassung (<https://doi.org/10.5281/zenodo.10675339>) zur Projektion der in 100 m x 100 m Gitterzellen dargestellten Eignungsbereiche für Wärmeversorgungsoptionen auf statistische Baublöcke in Bremen, DOI: [10.5281/zenodo.13833698](https://doi.org/10.5281/zenodo.13833698)

Inhalt

1	Hintergrund	4
2	Methodik.....	4
3	Ergebnisse und Diskussion	5
4	Fazit.....	6
	Quellen	6

1 Hintergrund

Die vorliegende Kurzanleitung bezieht sich auf den ArcGIS Pro Workflow (Knies et al. 2024b) sowie die zugehörige Dokumentation (Knies et al. 2024a) zur Ermittlung von Eignungsbereichen für Wärmeversorgungsoptionen.

Da im Zuge der Wärmeplanung gemäß Wärmeplanungsgesetz (WPG) verstärkt auf eine baublockbezogene Darstellung abgezielt wird, wurde ausgehend vom bestehenden Workflow eine Möglichkeit gesucht, die gitterzellenbasierten Ergebnisse auf Baublöcke zu projizieren.

2 Methodik

Die nachfolgende Beschreibung setzt bereits Anwenderkenntnisse des genannten ArcGIS Pro Modells voraus. Zur Umsetzung aus einem bestehenden Projekt heraus wird ein zusätzlicher Layer für die gewünschte Aggregation/Projektion der Eignungszuordnung benötigt. In Bremen sind hierzu geeignete Ebenen wie beispielsweise Quartiere oder Baublöcke über das [Geoportal](#) abrufbar. Im vorliegenden Beispiel wurden die statistischen Baublöcke für Bremen (Stand: 10.05.2023) verwendet (Statistisches Landesamt Bremen 2023).

Folgende Arbeitsschritte und Werkzeuge sind nötig:

1. Den Layer der Baublöcke (Stala_Baubloecke_Geoportal_2023.shp) mit dem Ergebnis der gitterzellenbasierten Eignungsfeststellung (Versorgungsklasse - potenziell lukrative Versorgungsart) verschneiden: Werkzeug "pairwise intersect" (Paarweise überschneiden).
2. Das Werkzeug "Summenstatistik" ausführen, um die Flächenwerte jeder Suitabilityklasse zu ermitteln. Hierzu als Statistikfeld "Shape_Area", Typ "Summe" und als Untersuchungsfelder die ID der Baublöcke (FID_Stala_Baubloecke_Geoportal_2023) sowie die Suitability auswählen. → Es entsteht eine neue Standalone-Tabelle.
3. Wenn man nicht möchte, dass große Baublöcke mit vielen Feldern der Suitability-Klasse "Null" nachher entsprechend keine Eignung (no preference) zugewiesen bekommen, muss man die Nullwerte an dieser Stelle löschen.¹
4. Durch die Summenstatistik erhält man zunächst eine Tabelle, in der jede Baublock-ID mehrfach vorkommen kann, da die Baublöcke durch die Gitterzellen in viele einzelne Teile (mit jeweils eigener Eignungsempfehlung) „zerschnitten“ wurden. Um nun die „dominante Versorgungsempfehlung“ pro Baublock ermitteln zu können, muss die Tabelle so zusammengefasst werden, dass jede Baublock-ID nur noch einmal vorkommt, aber verschiedene Flächenanteile "Suitability" aufgeführt werden.

¹ Hier kommt es darauf an, ob man beispielsweise bei Baublöcken, die aus größeren Gebieten bestehen (z. B. Flughafengelände, Wümmewiesen, Blockland) anhand der überwiegenden „Nullwerte“ auf diesen Flächen oder anhand der ggf. vereinzelt vorliegenden Gitterzellen mit klarer Eignungsempfehlung eine Zuordnung treffen möchte.

Hierzu ist die Anwendung einer sog. Pivottabelle sinnvoll. Als Eingabefeld wird die FID-Spalte der ursprünglichen Baublöcke festgelegt. Als Pivotfeld wird die Suitability ausgewählt. Als Wertefeld wird die Fläche "SUM_Shape_Area" ausgewählt.

Im Ergebnis erhält man wieder eine neue (Standalone-)Tabelle, in welcher in der FID-Spalte jede Baublock-ID nur einmal vorkommt. In jeder Zeile eines Baublocks wird dann nacheinander jede Versorgungsoption anhand der im Baublock vorkommenden Fläche aufgeführt.

5. Da für die folgende Ermittlung der „dominanten Versorgungsart“ kein geeigneter Schritt innerhalb von ArcGIS identifiziert werden konnte, wird die Tabelle als CSV exportiert und in Excel bearbeitet:
In Excel (zunächst speichern als .XLSX und am Ende wieder Export als .CSV) wird nach den vorhandenen Spalten eine neue Spalte eingefügt ("dom_Versorg") und das Feld über Indexbildung befüllt:
=INDEX(\$B\$1:\$O\$1;VERGLEICH(MAX(B2:O2);B2:O2;0))
6. In ArcGIS wird die neue CSV-Tabelle wieder importiert und mit dem Baublöcke-Shapefile gejoined (Eingabetabelle "Baublocke"; Eingabefeld "FID"; Join-Tabelle -> die neue CSV-Tabelle; Feld verbinden "FID_Stala_Baubloecke_Geoportal_2023").
7. Abschließend ist nur noch die Symbolisierung anhand des Feldes "Dom_Versorg" durchzuführen, wie sonst über das Attribut "Suitability". Damit kann das Ergebnis durch Überlagerung mit dem Gitterzellenergebnis des ursprünglichen Workflows überprüft werden.

3 Ergebnisse und Diskussion

Durch die im Methodenteil beschriebenen Arbeitsschritte erhält man eine projizierte Darstellung der Eignungsbereiche auf Baublöcken, wie in Abbildung 1 zu sehen.

Hierbei ist allerdings zu beachten, dass die im Ergebnis homogenen Baublockflächen ohne ggf. weitere Unterteilung oder Berücksichtigung der zweithäufigsten Eignungszuordnung dargestellt werden. Die Information aller flächenanteiliger Eignungszuordnungen (im mittleren Teil der Abbildung zu sehen) bleibt in den Attributfeldern der Baublöcke erhalten. Im Einzelfall kann also im jeweiligen Baublock noch eine genauere Betrachtung oder auch abgestufte Visualisierung erfolgen.

Abbildung 1: Darstellungsmöglichkeit der Eignungsbereiche - von kontinuierlich ermittelten Flächenanteilen auf Baublöcke projiziert

4 Fazit

Ziel war die Schaffung einer einheitlichen Aggregationsebene auch bei der bedarfsseitigen Ermittlung von Eignungsbereichen für Wärmeversorgungsoptionen. Die kontinuierlichen Daten aus einem 100 m x 100 m Gitter konnten durch die aufgezeigten Arbeitsschritte zur Projektion / Visualisierung der Ergebnisse erfolgreich in diskrete Räume (Baublöcke) überführt werden.

Quellen

Knies, Jürgen; Gerling, Yannick; Heinrich, Patrick (2024a): Ein ArcGIS-Pro-Modell zur Ermittlung von Eignungsbereichen für Wärmeversorgungsoptionen: Zenodo, 2024. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.5281/zenodo.10675339>.

Knies, Jürgen; Heinrich, Patrick; Steyer, Nico; Gerling, Yannick; Schwarz, Timmy (2024b): Ein ArcGIS-Pro-Modell zur Ermittlung von Eignungsbereichen für Wärmeversorgungsoptionen am Beispiel der Stadt Bremen. Online verfügbar unter <https://doi.org/10.26092/elib/2640>.

Statistisches Landesamt Bremen (2023): Statistische Baublöcke der Stadt Bremen. Online verfügbar unter https://gdi2.geo.bremen.de/inspire/download/Statistische_Baubloecke/data/Statistische_Baubloecke_HB.zip, zuletzt geprüft am 24.09.2024.

Hochschule Bremen
City University of Applied Sciences

 KONTAKT

Timmy Schwarz
Hochschule Bremen
Neustadtswall 30
28199 Bremen

timmy.schwarz@hs-bremen.de